

MATRITSA YORDAMIDA AHOLI MIGRATSIYASINI BAHOLASH. AHOLI YOSHINING O‘SISH VA KO‘PAYISHI

Ilmiy rahbar S.K.Mamanov, A.O.Abdulhamidov, O.J.Jo‘raqulov, O.S.Karimqulova
O‘zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali

doi.org/10.5281/zenodo.11179363

Kalit so‘z: Matritsa, determinant, Kramer formulasi, Lesli matritsasi, populyatsiya, Bide modeli, ko‘chish, ustun matritsa, satr matritsa.

Anotatsiya: Bugungi kunda hayotimizni matematikasiz tasavur qilish juda qiyin sababi hozirgi sivilizatsiya jarayoni to‘g‘ridan to‘g‘ri aniq hisob kitoblar asosiga qurilgan. Shu maqsadda quyida keltirilgan maqolada matematikaning muhim, aniqrog‘i juda ahamiyatli bo‘lgan matematikaning matritsa va determinant arifmetika hisoblash usullarini ko‘rib chiqamiz. Bu esa o‘z navbatida matematikaning qay darajada kerakli fan ekanini hozirgi maqolada ko‘rib chiqishingiz mumkin. Yuqorida ta’kidlanganidek ushbu maqolada matematikadagi matritsalar va ba’zi formulalar yordamida aholining bir joydan boshqa joyga ko‘chishi yoki ilmiy tilda aytganda aholi migratsiyasini yuqorida ta’kidlangan matematik usullar yordamida hisoblash masalasi haqida fikr yuritiladi.

Mamlakatimizda matematika 2020-yildagi ilm-fanni rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilandi. O‘tgan davr ichida matematika ilm-fani va ta’limini yangi sifat bosqichiga olib chiqishga qaratilgan qator tizimli ishlar amalga oshirildi:

birinchidan, ilg‘or ilmiy markazlarda faoliyat yuritayotgan vatandosh matematik olimlarning taklif qilinishi va xalqaro ilmiy-tadqiqotlar olib borilishi uchun zarur shart-sharoit yaratildi;

ikkinchidan, xalqaro fan olimpiadalarida g‘olib bo‘lgan yoshlarimiz va ularning murabbiy ustozlari mehnatini rag‘batlantirish tizimi joriy etildi;

uchinchidan, oliy ta’lim va ilmiy-tadqiqotlarning o‘zaro integratsiyalashuvini ta’minlash maqsadida Talabalar shaharchasida Fanlar akademiyasining V.I. Romanovskiy nomidagi Matematika institutining (keyingi o‘rinlarda - Institut) yangi va zamonaviy binosi barpo etildi. Matematika sohasidagi fundamental tadqiqotlarni moliyalashtirish hajmi bir yarim barobarga oshirildi, budget mablag‘lari hisobidan superkompyuter, zamonaviy texnika va asbob uskunalar xarid qilindi;

to‘rtinchidan, ilmiy darajali kadrlarni tayyorlashning birlamchi bosqichi sifatida stajor-tadqiqotlik instituti joriy etildi;

beshinchidan, ilm-fan sohasidagi ustuvor muammolarni tezkor bartaraf etish, fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasini kuchaytirish masalasini Hukumat darajasida

belgilash maqsadida O‘zbekiston Respublikasining Bosh vaziri raisiligida fan va texnologiyalar bo‘yicha respublika kengashi tashkil etildi.

$a_{i,j}$ ($i=1,2,\dots,m$, $j=1,2,\dots,n$) sonlar matritsaning elementlari deb ataladi. Elementlarning birinchi indeksi i matritsa elementi turgan satr nomerini, ikkinchi indeks j esa ustun nomerini ko‘rsatadi.

A matritsaning i -satr va j -ustunda joylashgan elementi bilan belgilanadi.

A matritsaning i -satr va j -ustunda joylashgan elementi bilan belgilanadi.

$A=(a_{ij})$, ($i=1, m$, $j=1, n$) yoki $A = (i=1, m, j=1, n)$ yozuv elementlardan tashkil topganini bildiradi: $1 \times n$ o‘lchamli $A = (\dots)$ matritsa satr matritsa yoki satr vektor deyiladi.

$M \times 1$ o‘lchamli matritsa ustun matritsa toki ustun vektor deyiladi.

$n \times n$ o‘lchamli matritsa (satrlar soni ustunlar soniga teng, ya‘ni $m=n$ matritsa) n -tartibli kvadrat matritsa deyiladi.

$n \times n$ o‘lchamli matritsa (satrlar soni ustunlar soniga teng, ya‘ni $m=n$ matritsa) n -tartibli kvadrat matritsa deyiladi. Kvadrat matritsaning chap yuqori burchagidan o‘ng quyi burchagiga yo‘nalgan elementlardan tuzilgan diagonaliga bosh diagonal, o‘ng yuqori burchakdan chap quyi burchagiga yo‘nalgan elementlardan tuzilgan diagonaliga uning yordamchi diagonal deyiladi.

Bir xil o‘lchamli va matritsalarining barcha mos elementlari teng, ya‘ni bo‘lsa ular teng matritsalar deyiladi va $A=B$ deb yoziladi. Matritsalarini qo‘shish Matritsalarini qo‘shish va ayirish amallari bir xil o‘lchamli matritsalar uchun kiritiladi. Bunda yig‘indi matritsa qo‘shiluvchi matritsalar bilan bir xil o‘lchamga ega bo‘ladi. a_{ik} haqiqiy sonlar m ta satr va n ta ustunda joylashgan quyidagi to‘g‘ri to‘rtburchak:

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} = (a_{ij})$$

shaklidagi jadvalga $m \times n$ o‘lchamli **matritsa** deyiladi. a_{ij} haqiqiy sonlar matritsa elementlari deb ataladi. Matritsalar odatda lotin alifbosining bosh harflari bilan belgilanadi. Matritsalar odatda $A = (a_{ij})_{m \times n}$ ko‘rinishda belgilanadi. $1 \times m$ o‘lchamli matritsaga **satr matritsa**, $n \times 1$ o‘lchamli matritsaga **ustun matritsa** deyiladi.

Nol matritsa deb, har bir elementi nolga teng bo‘lgan matritsaga aytiladi. $n \times m$ o‘lchamli $A = (a_{ik})$ va $B = (b_{ik})$ matritsalar berilgan bo‘lsin. Agar matritsalarining barcha mos elementlari o‘zaro teng bo‘lsa, matritsalar o‘zaro teng deyiladi va $A=B$ ko‘rinishda yoziladi.

Haqiqiy son matritsaga ko‘paytirilganda, matritsaning har bir elementi shu songa ko‘paytiriladi: $k(a_{ik}) = (k a_{ik})$.

Misol. Amallarni bajaring:

$$2 \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} 3 & 4 \\ 7 & -2 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 5 \\ -4 & -7 \\ 3 & -3 \end{pmatrix}$$

Matrisalarni qo‘shish va songa ko‘paytirish amallari quyidagi xossalarga bo‘ysinadi: 1) $A + B = B + A$; 2) $A + (B + C) = (A + B) + C$; 3) $k(A + B) = kA + kB$; 4) $k(nA) = (kn)A$; 5) $(k + n)A = kA + nA$.

Agar A matrisaning ustunlari soni B matrisaning satrlari soniga teng bo‘lsa, A va B matrisalar o‘zaro zanjirlangan matrisalar deyiladi. O‘zaro zanjirlangan matrisalarni ko‘paytirish mumkin.

Berilgan $n \times m$ o‘lchamli A matrisaning har bir satri mos ustunlari bilan almashtirilsa, hosil bo‘lgan $m \times n$ o‘lchamli matrisaga A matrisaning **transponirlangan matrisasi** deyiladi va A^T ko‘rinishda belgilanadi.

Matrisalar ko‘paytmasi transponirlangani uchun quyidagi formula o‘rinli: $(AB)^T = B^T A^T$.

Satrlari soni n ustunlari soni m ga teng bo‘lgan matrisaga n–tartibli **kvadratik matrisa** deyiladi.

Kvadratik matrisaning quyidagi xususiy ko‘rinishlari bir-biridan farqlaniladi:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} - \text{diagonal matrisa};$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{pmatrix} = E - \text{ birlik matrisa.}$$

2x2- matrisaning determinanti quyidagicha hisoblanadi

$$\det \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{21}a_{12}$$

Kramer formulasi

$F = \langle F; +, -, \cdot, \cdot^{-1}, 0, 1 \rangle$ maydon va maydon ustida $F^{n \times n}$ matrisalar to‘plami va

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \text{ berilgan bo‘lsin.}$$

15-teorema. Kvadrat matrisaning determinanti nolga teng bo'lishi uchun uning satr (ustun)lari chiziqli bog'langan bo'lishi zarur va yetarli.

1. Matrisaning satrlari chiziqli erkli bo'lsa, $|A| \neq 0$ ekanligini isbotlaymiz.

Agar berilgan kvadrat matrisaning satrlari chiziqli erkli bo'lsa, u holda uni elementar matrisalar ko'paytmasi ko'rinishida ifodalash mumkin, ya'ni $A = E_1 \cdot E_2 \cdot \dots \cdot E_k$. U holda determinant xossalariga ko'ra

$$|A| = |E_1| \cdot |E_2| \cdot \dots \cdot |E_k| \text{ va } |E_i| \neq 0 (i = \{1, \dots, k\}). \text{ Bundan } |A| \neq 0.$$

To'g'ri teorema bilan teskari teoreмага qarama-qarshi teoremlar teng kuchli bo'lganligidan, $|A| = 0$ ekanligidan A matrisa chiziqli erkliligi kelib chiqadi.

Matritsa populyatsiyasi modellari matritsa algebrasidan foydalanadigan populyatsiya modelining o'ziga xos turidir. Populyatsiya modellari yovvoyi tabiat yoki odam populyatsiyasining dinamikasini modellashtirish uchun populyatsiya ekologiyasida qo'llaniladi. Matritsa algebra, o'z navbatida, ko'p sonli tez-tez takrorlanadigan va zerikarli algebraik hisoblarni umumlashtirish uchun oddiy algebraik stenografiya shaklidir.

Barcha populyatsiyalarni modellashtirish mumkin

$$N_{t+1} = N_t + B - D + I - E;$$

- $N_{t+1} = t+1$ vaqtidagi ko'plik;
- $N_t = t$ vaqtidagi ko'plik
- $B = N_t$ va N_{t+1} oralig'ida aholi ichida tug'ilganlar soni
- $D = N_t$ va N_{t+1} oralig'idagi aholi ichidagi o'limlar soni
- $I = N_t$ va N_{t+1} oralig'idagi populyatsiyaga ko'chib kelgan shaxslar soni
- $E = N_t$ va N_{t+1} oralig'ida populyatsiyadan emigratsiya qilgan individlar soni

Ushbu tenglama BIDE modeli (Tug'ilish, Immigratsiya, O'lim, Emigration modeli) deb ataladi.

BIDE modellari kontseptual jihatdan sodda bo'lsa-da, undagi 5 ta o'zgaruvchining (N, B, D, I va E) ishonchli baholarini olish ko'pincha qiyin. Odatda tadqiqotchi hozirgi ko'plikni, N_{t+1} baholashga harakat qiladi, ko'pincha qandaydir belgi va qayta qo'lga olish texnikasidan foydalanadi. B ning hisob-kitoblarini naslchilik mavsumidan so'ng ko'p o'tmay. O'lim sonini yillik omon qolish ehtimolini, odatda belgilash va qaytarib olish usullari orqali, so'ngra hozirgi ko'plik va omon qolish darajasini ko'paytirish orqali olish mumkin. Ko'pincha immigratsiya va emigratsiya e'tiborga olinmaydi, chunki ularni baholash juda qiyin.

Qo'shimcha soddalik uchun t vaqtini t yilidagi naslchilik mavsumining oxiri deb hisoblash va yiliga faqat bitta alohida naslchilik mavsumiga ega bo'lgan turni o'rganayotganini tasavvur qilish yordam berishi mumkin.

Keyin BIDE modeli quyidagicha ifodalanishi mumkin:

$$N_{t+1} = N_{t,a} * S_a + N_{t,i} * R_i * S_i ;$$

- $N_{t,a} = t$ vaqtidagi katta yoshli urg'ochilarning soni
- $N_{t,i} = t$ vaqtidagi yetilmagan urg'ochilar soni
- $S_a =$ voyaga etgan urg'ochilarning yillik omon qolishi t dan $t+1$ gacha
- $S_i = t$ vaqtdan $t+1$ gacha yetilmagan urg'ochilarning yillik omon qolishi
- $R_i =$ naslchilik mavsumi oxirida tirik qolgan yosh urg'ochi urg'ochilarga

nisbati

$$\begin{pmatrix} N_{t+l_1} \\ N_{t+l_2} \\ N_{t+l_3} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_1 & F_2 & F_3 \\ S_1 & 0 & 0 \\ 0 & S_2 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} N_{t_1} \\ N_{t_2} \\ N_{t_3} \end{pmatrix}$$

F_i va S_i atamaları doimiy bo'lishi mumkin yoki ular yashash muhiti yoki aholi soni kabi atrof-muhit funksiyalari bo'lishi mumkin. Tasodifiylik ham ekologik komponentga kiritilishi mumkin.

Xulosa sifatida shuni alohida ta'kidlash joizki, aholi ko'payishiga nafaqat o'sha hududdagi aholining o'sish sur'ati balki insonlarning bir hududdan boshqasiga ko'chishi ham bunga ta'sir qiladi. Shu asnosida aholi migratsiyasiga yana ta'sir qiluvchi omillar juda ko'p misol uchun aholi yashash hududning cho'llashish jarayoni yoki shahar maydonlarining agrar soha uchun ajratilgan maydonlarni egalashi va shu asosida iqtisodiy zonalarning qurulishi ham ishchi ko'chining yani insonlarning ham A nuqtadan B nuqtaga ko'chishiga ta'sir qiladi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. N.Sh.Sherboyev J.A.Usarov "Amaliy matematika 1". "Innovatsion rivojlanish nashriyot-matba uyi" 2021.
2. Sh.Sh.Shohamidov "Amaliy matematika unsurlari". Mavzu: Matritsa haqida ba'zi ma'lumotlar 21-bet, Toshkent "Fan va texnologiya" 2004.
3. Sh. Sharahmetov, A.Naimjonov "Iqtisodjilar uchun matematika". Matritsa va ular ustida amallar 31-sahifa. "Fan texnologiya" nashriyoti, 2007 yil.
4. T.Jurayev A.Sa'dullayev, G.Xudoyberganov, H.Mansurov, A.Vrisov "Oliy Matematika asoslari 1". Mavzu: Determinantlar 60-bet, Matritsa tushunchasi 70-bet. Toshkent "O'zbekiston" 1995 yil.
5. U.Soatov "Oliy matematika 1". Mavzu: Matritsalar 64-bet. O'zbekiston